

ИССЛЕДОВАНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ПРИСАДОК МОТОРНЫХ МАСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Алимова Зебо Хамидуллаевна¹

к.т.н., профессор,

¹Ташкентский государственный транспортный университет, Узбекистан

Ниязова Гулхаё Парпиена²

старший преподаватель,

²Ташкентский государственный транспортный университет, Узбекистан

Сабирова Дилорам Кабуловна³

к.т.н. доцент,

³Ташкентский государственный транспортный университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7385152>

Аннотация

В статье анализирован исследование срабатывания присадок моторных масел в процессе эксплуатации дизеля. В процессе работы состав дизельных моторных масел усложняется из-за продуктов окисления термического или термохимического разложения углеводородов и присадок. Эти продукты вступают в физические и химические взаимодействия между собой и с загрязнениями, поступающими извне. Расходование присадок при выполнении ими своих функций – важный фактор старения дизельных масел.

В процессе срабатывания присадок масло утрачивает те свойства, которые ему приданы этими присадками. Разработанные математические модели срабатывания присадки в масле во время работы двигателя позволяют прогнозировать срок службы масла до замены.

Ключевые слова: моторные масла, присадки, вязкость, температура, износ деталей, двигатель, углеводороды, срабатывания присадки, расход масла.

Введение

Работоспособность двигателя внутреннего сгорания зависит от четкого функционирования системы смазки, рабочим телом которой является моторное масло. Работающее масло непрерывно изменяется под воздействием высокой температуры, окисляющей среды, внешних загрязнений, продуктов износа металлических поверхностей и других факторов. В процессе работы состав дизельных моторных масел усложняется из-за продуктов окисления термического или термохимического разложения углеводородов и присадок. Эти продукты вступают в физические и химические взаимодействия между собой и с загрязнениями, поступающими извне. Всю совокупность

процессов старения дизельных масел, работающих в смазочных системах дизелей, условно делят на несколько основных интегрально оцениваемых процессов: окисление; термическое или термоокислительное разложение углеводородов, загрязнение продуктами сгорания масла, пылью, продуктами износа; расход присадок или истощение их действия вследствие нейтрализации неорганических кислот, термического разложения, химических реакций взаимодействия с продуктами окисления масла.

Расходование присадок при выполнении ими своих функций – важный фактором является старения дизельных масел. В процессе срабатывания присадок масло утрачивает те свойства, которые ему приданы этими присадками.

Снижение эффективности действия детергентов-дисперсантов, уменьшение нейтрализующей способности (щелочного числа) до критического значения сопровождаются многократным ускорением образования отложений на деталях дизелей и резким ускорением изнашивания деталей цилиндропоршневой группы и других узлов. Эти негативные явления, сокращающие ресурс и эксплуатационную надёжность дизелей, связаны в первую очередь с накоплением в масле нейтрализуемых сильных кислот, окислителей – продуктов окисления масла, определяющих загрязненности масла.

Экспериментально доказано, что в дизеле, работающем на масле со сработавшейся нейтрализующей присадкой, износ, нарушение подвижности поршневых колец и нагарообразование на поршнях возрастают пропорционально концентрации в масле сильных кислот и времени работы дизеля на масле, подлежавшем замене.

При работе дизеля на постоянном режиме скорость истощения щелочности масла пропорциональна расходу топлива и содержанию в нём серы. Факторы, способствующие конденсации кислот из продуктов сгорания и контакту конденсата с масляной пленкой на деталях цилиндропоршневой группы, ускоряют срабатываемость щелочных присадок.

С повышением температуры пленки масла на стенке цилиндра и в зоне поршневых колец доля щелочных присадок, расходуемых на нейтрализацию кислот, образующихся из продуктов сгорания топлива, заметно снижается, но возрастает расход щелочных присадок на

нейтрализацию кислот, образующихся в результате высокотемпературного окисления масла.

Нами было разработано математические модели срабатывания присадки в масле во время работы двигателя, которые позволяют прогнозировать качества присадок на их срабатывание и срок службы масла до замены.

Нормальный расход масла G_m прямо пропорционален расходу топлива G_T :

$$G_m = kG_T,$$

где k – нормативный коэффициент расхода масла

(для бензиновых двигателей $k=0,024$; для четырехтактных дизелей $k=0,032$).

Относительная скорость срабатывания присадки в масле двигателя:

$$V = \frac{dG_{np}}{dtG_{np}} = \frac{dC'G_m}{dtC'G_m} = \frac{dC'}{dtC'} \quad (1)$$

Где: G_{np} – количество присадки в масле;

t – продолжительность работы масла в двигателе;

C – концентрация присадки в масле в относительных единицах;

G_m – количество масла в двигателе.

Когда каждая единица объема масла подвергается одинаковому воздействию какого-либо фактора, вызывающего срабатывание присадки в масле двигателя, тогда $V = const$

Например, в высокофорсированных дизелях щелочные присадки расходуются на нейтрализацию азотной кислоты с образованием нитратов металлов в довольно большом количестве. Это связано с образованием из воздуха оксидов азота в процессе сгорания топлива и снижением температуры газов в процессе расширения.

С увеличением количества масла в двигателе относительная скорость срабатывания присадки в масле должна уменьшиться, а абсолютная скорость увеличиваться. При изменении количества масла в дизеле G_m имеет место следующее равенство:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{G_{m_2}^Z}{G_{m_1}^Z}, \text{ т.е. } VG_m^Z = V = const, \quad (2)$$

где: Z – коэффициент, определяемый экспериментально.

Анализ уравнений (2) показывает, что при $Z=0$ срабатывание присадки происходит во всем объеме масла с постоянной относительной скоростью $K=const$.

При $Z=1$ срабатывание присадки непосредственно в масле картера не происходит. При чем большие значения Z соответствуют работе двигателей на повышенных температурных режимах, а меньшие – на пониженных режимах.

Составим баланс количества присадки в масле dq' за малый интервал времени dt :

$$dq' = dq'_1 - (dq'_2 + dq'_3), \quad (5)$$

где: dq - изменение абсолютного количества присадки в масле за время dt ; dq'_1

- количество присадки, соответственно поступивший в масле,

dq'_2 - количество присадки, сработавший в масле,

dq'_3 - количество присадки, ушедшей с угоревшим маслом за время dt .

Принимаем $G_m = const$. количество масла в двигателе не изменяется.

Тогда: $Q_\partial = Q_y$, где Q_∂ - скорость долива масла;

Q_y - скорость угара масла.

Следовательно,

$$dq = dCG_m, \quad dq_1 = C_0 Q_\partial dt, \quad dq_2 = \bar{V} C' G_m^{1-Z} dt, \quad dq_3 = C' Q_y dt,$$

где: C_0 - начальная концентрация присадки в масле.

Подставляя значения членов в уравнение (5) после преобразований, получаем линейное дифференциальное уравнение баланса присадки в масле, т.е.

$$\frac{dC'}{dt} + C' \frac{(\bar{V} G_m^{1-Z} + Q_y)}{G_m} - \frac{C'_0 Q_\partial}{G_m} = 0$$

Интегрируя это уравнение, получаем

$$C' = C'_0 e^{-\frac{(\bar{V} G_m^{1-Z} + Q_y)}{G_m} t} + \frac{C'_0 Q_\partial}{\bar{V} G_m^{1-Z} + Q_y} \left(1 - e^{-\frac{(\bar{V} G_m^{1-Z} + Q_y)}{G_m} t} \right) \quad (6)$$

Как следует из уравнения (6) и экспериментальных данных, при увеличении времени t значение C' уменьшается, но до определенного предела

при $t = \infty$:

$$C'_{np} = \frac{C'_0 Q_\partial}{\bar{V} G_m^{1-Z} + Q_y}. \quad (7)$$

Из уравнений (6) следует, что концентрация присадки в масле (или показатели, характеризующие ее концентрацию в масле, как например, щелочность или индукционный период осадкообразования), изменяется по времени работы двигателя без долива масла более интенсивно чем с доливом, при $t=\infty$ достигает нулевого значения.

При увеличении количества масла в двигателе, т.е. при увеличении количества масла в смазочной системе и доливе масла взамен угоревшего, концентрация присадки по времени t снижается менее интенсивно, но до определенного предела. Затем концентрация присадки в масле снижается более интенсивно. При $t=\infty$ предельная концентрация присадки в масле с увеличением G_m уменьшается, т.е. при $G_{m2} > G_{m1}$, $C'_{np2} > C'_{np1}$.

Для обеспечения работы масла в двигателе без замены необходимо, чтобы предельная концентрация присадки в масле C'_{np} была не меньше минимально допустимой C'_{min} , т.е. $C'_{np} \geq C'_{min}$.

Увеличение количества масла в смазочной системе двигателя не приводит к прямо пропорциональному увеличению срока службы масла до замены в двигателе, что справедливо даже в том случае, когда предельные концентрации присадки в масле при условий бессменной работы будут ниже минимальных допустимых.

В таблице 1 приведены результаты расчета концентрации присадки C , вычисленные по формуле (6), при высокотемпературном и смешанном низко и высоко температурном режимах в моторном масле М-10Г₂ и М-10В₂.

Таблица 1.

Результаты расчета концентрации присадки C

t, моточас	C₁(a) %	C₂(a) %	t моточас	C₁(б) %	C₂(б) %
0	2	2	0	6,3	6,3
50	1,20	0,90	50	3,78	3,16
100	0,72	0,40	100	2,27	1,59
150	0,43	0,18	150	1,36	0,80
200	0,26	0,08	200	0,82	0,40
250	0,15	0,03	250	0,49	0,20

$C_1(a)$ – общая концентрация моюще-диспергирующих присадок в дизельном масле М-10Г₂,

$C_1(b)$ – общая концентрация вязкостных присадок в дизельном масле М-10Г₂,

$C_2 (a)$ – общая концентрация моюще-диспергирующих присадок в дизельном масле М-10В₂,

$C_2 (b)$ – общая концентрация вязкостных присадок в дизельном масле М-10В₂

Заключение.

При срабатывания моюще-диспергирующих присадок, увеличиваются содержание в масле механических примесей. При этом частицы загрязнения укрупняются. Снижение эффективности действия дисперсантов, сопровождаются ускорением образования отложений на деталях дизелей, элементах масляных фильтров, резким ускорением изнашивания деталей цилиндропоршневой группы и других узлов. Экспериментально доказано, что в дизеле, работающем на масле со сработавшейся нейтрализующей присадкой, износ, нарушение подвижности поршневых колец и нагарообразование на поршнях возрастают пропорционально концентрации в масле сильных кислот и времени работы дизеля на масле, подлежавшем замене.

В результате изменения вязкости масла окисление произойдет быстрее, ухудшается смазывающая способность, возрастут отложения и нарушится режим жидкостного трения.

Таким образом, в результате предложенных математических моделей можно рассчитать срабатывание присадки в различных моторных маслах..

Список литературы:

1. Смирнов А. В. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учеб. пособие / НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2004. – 348 с.
2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие.–М.: Издательский центр «Академия» 2012.-208стр.
3. Джерихов В.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие. гос. архит.-строит. ун-т. – СПб., 2009. – 256 с.
4. Алимова, З. Х., Шамансуров, Б. Р., Холикова, Н. А., & Аликулов, С. (2021). Влияние антиокислительных свойств смазочных материалов на износ деталей сельскохозяйственных машин. Thematic Journal of Applied Sciences, 1(1).

5. Alimova Zebo Kh, Abdurazzoqov Abduaziz A, & Yuldasheva Gulnora B. (2022). Improving the Anticorrosive Properties of Motor Oils by Adding Additives. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 8, 16–19. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1717>
6. Alimova Zebo Xamidullayevna, & Niyazova Gulhayo Parpiyevna. (2022). Research of the mechanism of action of the protective properties of inhibited compositions. *The American Journal of Engineering and Technology*, 4(02), 19–22. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/tajet/article/view/6247>
7. Alimova Zebo Khamidullaevna. (2022). Investigation of changes in the quality of motor oils when operating engines. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(06), 119–122. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/4P2GD>
8. Khamidullaevna, A. Z., & Miraziz, I. (2022). Regularities of the mechanism of varnish formation on the surface of parts of internal combustion engines. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(6), 1-5.

